

Орлов Віктор Анатолійович,
декан факультету № 2,
кандидат юридичних наук,
підполковник поліції
(Донецький юридичний інститут
МВС України)

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ПО РОЗКРИТТЮ ЗЛОЧИНІВ

Вкрай негативні тенденції злочинності, що супроводжуються наростанням фактичного відставання можливостей правоохоронної системи від розвитку злочинності відбувається через недоліки та прорахунки систем забезпечення діяльності правоохоронних органів, що обумовлює високий рівень латентності злочинності, безкарність винних у вчиненні злочинів та в цілому неспроможність правоохоронних органів у сучасних умовах ефективно протидіяти злочинності [1, с. 17]. Наше суспільство відчуває стан захищеності життєво важливих інтересів особи від злочинних посягань та оцінює діяльність органів правопорядку по належному рівню виявлення та попередження конкретних кримінальних правопорушень в містах, селищах та селах.

Тому метою зусиль науковців та практичних працівників є з'ясування проблем пов'язаних з діяльністю кримінальної поліції по розкриттю злочинів та моделювання перспектив у вирішенні актуальних проблем у цій сфері.

Виявленням кримінальних правопорушень, припиненням виявлених кримінальних правопорушень, розшуком осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, суду, тих що пропали без вісті в Національній поліції України займаються підрозділи кримінальної поліції. Дієвим інструментом для попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів, а також встановлення фактичних даних по кримінальному правопорушенню є оперативно-розшукова та інформаційно-аналітична (інформаційно-пошукова) діяльність цих підрозділів.

Так, стаття 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» закріпила: «оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів».

Але не треба забувати, що сам Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі «Про ОРД») був прийнятий у 1992 році, після чого в нього вносилися численні зміни та доповнення. Після прийняття концептуально нового Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), внесення відповідних змін до тексту Закону, сам нормативний акт вже є досить недосконалим і взагалі інститут ОРД в тому радянському вигляді не витримує

жодної конкуренції. Основним аспектом суттєвих змін в інституті ОРД є виключення можливості заводити оперативно-розшукові справи (далі ОРС) умовної категорії «Злочин» (по злочинам скоєним нестановленими особами), відповідно їй проводити *самостійно* оперативно-розшукові заходи з метою встановлення осіб, що скоїли кримінальне правопорушення.

За умови того, що без заведення ОРС проведення оперативно-розшукових заходів забороняється, то співробітнику кримінальної поліції при розкритті злочину скоєного в умовах неочевидності, згідно із Законом України «Про ОРД», залишаються тільки повноваження: 1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 2) мати гласних і негласних штатних та позаштатних працівників; 4) отримувати від юридичних чи фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про злочини, що готуються або вчинені; 4) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи.

Всі інші можливі оперативні заходи передбачають заведення ОРС «Захист» та ОРС «Розшук» (за наявності підстав) або отримання письмового доручення слідчого, прокурора на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

КПК України у статті 41 зазначив, що під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник підрозділу кримінальної поліції користується повноваженнями слідчого. Вони не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні *за власною ініціативою* або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Треба відзначити, що на сьогодні в територіальних підрозділах поліції склалась ситуація, коли співробітники підрозділів кримінальної поліції *припинили* будь-яку активну діяльність в очікуванні письмових доручень слідчого. А слідчі, через надмірне навантаження зареєстрованих кримінальних проваджень (200-300 на одного слідчого), фактично не в змозі аналізувати кожне з них та визначати завдання оперативно-пошукового характеру. При чому слідчі в окремих випадках зловживають своїми повноваженнями і доручають виконання таких процесуальних дій, які вони в змозі виконати самостійно.

Щодо повноважень по використанню гласних і негласних штатних та позаштатних працівників в територіальних підрозділах кримінальної поліції, можемо констатувати, що «агентурна» діяльність знаходиться на вкрай низькому рівні, і відсоток розкриття «неочевидних» злочинів по інформації «негласного апарату» вкрай малий. Чинний Закон України «Про ОРД» не вирішує питання чіткого розмежування негласних слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, на сьогодні відсутня деталізація переліку оперативно-розшукових заходів, таким чином потребує вдосконалення правове регулювання ОРД. Отже перед законодавцем постає актуальна задача щодо прийняття нового законодавства в сфері ОРД, яке зможе істотно підвищити ефективність виявлення та попередження злочинів органами правопорядку, якщо дані про ці злочини не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань[2].

Відносно інформаційно-аналітичної діяльності кримінальної поліції зазначимо, що Закон України «Про Національну поліцію» (ст. 25) надає можливість поліції: 1) формувати бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС України; 2) користуватися базами (банками) даних МВС України та інших органів державної влади; 3) здійснювати інформаційно-пошукову та інформаційно-аналітичну роботу; 4) здійснювати інформаційну взаємодію з іншими органами державної влади України, органами правопорядку іноземних держав та міжнародними організаціями.

Стаття 26 того ж Закону визначає, що поліція наповнює та підтримує в актуальному стані бази (банки) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС України, стосовно 18 блоків даних, необхідних для виконання повноважень. Зокрема бази даних, що формуються в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності («Антарес»). Але задіяння цих АБД та ІПС (інтегрована інформаційно-пошукова система) не завжди можливо: *по-перше* це відсутність достатньої ІТ-підготовки співробітників кримінальної поліції територіальних підрозділів, їх необізнаність в можливостях баз даних для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину; *по-друге* – створені в територіальних підрозділах сектори інформаційних технологій займаються внесенням в бази даних статистичної звітності, а допомогу співробітникам кримінальної поліції та слідчим у інформаційно-пошуковій та аналітичній роботі не надають.

З цього питання пропонується під час навчального процесу для підготовки працівників для підрозділів кримінальної поліції ЗВО із специфічними умовами навчання впровадити спеціалізований навчальний курс «*Використання інформаційних технологій та автоматизованих баз даних у діяльності кримінальної поліції*». В програмі курсу передбачити вивчення: можливостей АБД та ІПС для пошуку інформації, методів «комп'ютерної розвідки» та відпрацювання практичних навиків їх використання в діяльності кримінальної поліції.

Заходи по окресленим проблемним питанням розроблялись та планувались ще з початку створення Національної поліції України (далі НПУ), а практичний етап цих перетворень був розпочатий нещодавно. В січні 2017 року у Головному слідчому управлінні НПУ та 7 відділеннях поліції було створено так звані відділи «детективів», метою яких було налагодження ефективності розкриття злочинів та розслідування кримінальних проваджень. Вже в січні 2018 року у всіх територіальних органах НПУ було створено «служби детективів» – відділи розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління [3]. Штат який складається із 75 відсотків оперативних працівників (які приймаються на посади слідчих) та на 25 відсотків – із слідчих. «Детективний» підрозділ здійснює діяльність за напрямками: загальнокримінальні злочини, наркозлочинність, кібербезпека, економічні злочини та злочини в сфері службової діяльності.

Таким чином, об'єднання в одному підрозділі співробітників органу досудового розслідування та кримінальної поліції на місцевому рівні призведе до подолання складнощів у розкритті злочинів. А впровадження інституту детективів в Національній поліції України з підготовкою відповідних законодавчих актів є прогресивним напрямком розвитку кримінальної поліції в Україні.

Література:

1. Бесчастний В.М. Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні: дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2018. 396 с.
2. Про оперативно-розшукову діяльність: проект закону № 6284 від 04.04.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61497(дата звернення 16.03.2018);
3. Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив про завершення конкурсу на посади керівників детективних підрозділів. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/Informacziya/article-2223304> (дата звернення 16.03.2018).